

A Gruta do Bacelinho (Alvaiázere) nº 25106: Síntese de Trabalhos

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

Projeto: ANTROPE

Relatório Campanha Arqueológica_2011

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

I.I DESIGNAÇÃO: GRUTA DO BACELINHO

Distrito: Leiria

Concelho: Alvaiázere

Freguesia: Almoster

Lugar: Porta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

Latitude N 39° 50' 16"

Longitude W (Greenwich) 8° 24' 05"

Altitude (m) 220

Tipo de Sítio: Gruta

Período Cronológico: Romano/Medieval

I.II DESCRIÇÃO SUMÁRIA

A gruta do Bacelinho localiza-se no centro de Portugal, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Localizada na Serra de Alvaiázere, a gruta do Bacelinho insere-se no Maciço Calcário Estremenho e encontra-se a uma cota de cerca de 450 metros de altitude. A litologia da zona em questão é constituída por formações sedimentares do Jurássico, composta por calcários, calcários dolomíticos, calcários margosos e margas (Cunha, L. 1990:36).

Morfologicamente é caracterizada por um amplo espaço com cerca de 500 metros quadrados, composto por 3 grandes salas e várias galerias anexas. Do interior foi retirado uma grande diversidade de objetos cerâmicos, metais, fragmentos de recipientes em vidros, alguns elementos líticos e ossos faunísticos, que se integram entre o período Romano e a época Medieval, sendo de realçar, desta última fase, duas moedas portuguesas do reinado de Afonso II.

Trata-se de uma cavidade aparentemente semiartificial, aberta aparentemente já no período clássico para a extração de minério e apresentando ocupações esporádicas ao longo dos tempos. Nos finais do século XIX, Santos Rocha (Rocha, 1899-1903: 137), chamado a atenção por um dos habitantes, deu-lhe destaque na intervenção de duas sondagens¹, tendo-a reconhecido como uma mina luso-romana.

Somente no século XXI o sítio foi revisitado, para dar lugar a um trabalho mais persistente.

O facto de esta cavidade ser extremamente húmida e possuir características ambientais muito específicas, que se refletiram na conservação dos objetos arqueológicos, levantou uma série de questões relativas ao processo de degradação dos vestígios e a sua integração técnico-metodológica no âmbito da arqueologia subaquática.

I.III OBJETIVOS CIENTIFICOS

- Compreensão crono-estratigráfica da ocupação da gruta;
- Registo dos vestígios arqueológicos, permitindo uma comparação fidedigna dos dados com os registados noutros locais arqueológicos;
- Compreensão da época cronológica mais antiga para a ocupação ou exploração da cavidade;
- Relação desta cavidade com as ocupações da Serra de Alvaiázere;

I.IV ACESSO

O acesso à cavidade faz-se pelo lugar da Porta.

Junto à paragem de autocarro, no sentido Alvaiázere – Ansião, vira-se à esquerda para a Rua Prof. José Maria Castelão e percorre-se cerca de 200 metros até ao fontanário. Posteriormente sobe-se a escadaria, passando para um caminho de terra, à direita, onde o acesso é feito a pé, atravessando um pequeno terreno agrícola, até chegar à entrada da gruta do Bacelinho.

Localiza-se a cerca de 100m do fontanário em linha reta para este.

¹ A gruta foi escavada em 1897. Santos Rocha registou materiais de construção romana, ponta de lança com alvado e nervura longitudinal em ferro, parte de uma faca, um gancho, 3 fragmentos do que parece ter sido uma foice, fauna (carneiro, cabrito, veado e javali) e um fragmento de lâmina trapezoidal que, segundo o autor, faz lembrar alguns machados de anel lateral da época do bronze. Os materiais exumados por Santos Rocha encontram-se no Museu Municipal da Figueira da Foz.

I.V PROPRIETÁRIO DO TERRENO

Arlindo Figueiredo

I.VI INTERVENÇÕES

As intervenções foram realizadas de 3 a 23 de Julho de 2011

I.VII EQUIPA

Direcção dos trabalhos

Doutora Alexandra Figueiredo (Arqueóloga)

Arqueólogos

Dr. Nuno Pires (a realizar o mestrado sobre o sitio em estudo, na UTAD/IPT);

Dr^o Rui Santos (Mestre em Técnicas de Arqueologia)

Conservador Restaurador

Dr. Cláudio Monteiro (Doutorando em Quaternário, Materiais e Culturas (UTAD/IPT), com tema específico na conservação e restauro de materiais provenientes de meios húmidos.)

Arqueozoologia

Doutor Silvério Figueiredo

Dr. Andersen Tognoli;

Trabalho de laboratório

Alunos da pós-graduação de Arqueologia Subaquática, do mestrado de Técnicas de Arqueologia; Pré-História e Arte Rupestre; História, Arqueologia e Património e Conservação e Restauro.

Trabalho de campo

Estudantes do ensino superior, com destaque para alunos do Instituto Politécnico de Tomar e Universidade Autónoma de Lisboa; Estudantes – Ciência Viva pelo programa “Ocupação Científica de Jovens nas Férias”

I.VIII APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS

Instituto Politécnico de Tomar; Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático; Câmara Municipal de Alvaiázere; Laboratório de Metais, Instituto Politécnico de Tomar; Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar; Ciência Viva pelo programa “Ocupação Científica de Jovens nas Férias”

I.IX ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO

O sítio encontra-se em bom estado de conservação. Algumas zonas encontram-se seladas pela queda de grandes blocos do teto.

I.X DEPÓSITO DOS MATERIAIS

Após a devida investigação os materiais serão guardados pela Câmara Municipal de Alvaiázere e expostos ao público no Museu Municipal de Alvaiázere.

I.XI DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO

Instituto Politécnico de Tomar, ao cuidado da Diretora da escavação Alexandra Figueiredo. Cópia de toda a documentação será entregue também para o arquivo no Museu Municipal de Alvaiázere.

II. PAISAGEM E AMBIENTE

A gruta do Bacelinho localiza-se no sopé nordeste da Serra de Alvaiázere, com entrada virada a Sudeste (ilustração 1).

Detém um controlo visual relativamente extenso sobre a freguesia da Porta (ilustração 2 e 3). A poucos metros desta, para norte verifica-se a gruta da Lapa (W 08 40' 22"/ N 9 83' 86"), que segundo locais, teria ligação com esta cavidade nos inícios do século.

O sítio localiza-se numa zona essencialmente calcária e ferruginosa.

Ilustração 1 - Vista do caminho de acesso à gruta do Bacelinho em direção à serra de Alvaiázere.

Ilustração 2 – Serra de Alvaiázere, vista de sudeste, com a localização da Gruta do Bacelinho.

Ilustração 3 – Imagem da Serra de Alvaiázere, com a localização da gruta do Bacelinho. Seta A – Alvaiázere. Por baixo vista sobre a Porta (Google Earth, imagem tirada a 12 de Dezembro de 2012).

Trata-se de uma mina de extração de minério (provavelmente o ferro), possuindo uma coloração avermelhada.

Esta característica, associado ao facto de ser uma gruta extremamente húmida (ilustração 4, 5 e 6), torna o ambiente particularmente interessante do ponto de vista da conservação dos vestígios arqueológicos. A testemunhar esta indicação, observam-se no interior da gruta duas galerias submersas e a quase totalidade da cavidade apresenta solo lamacento e humidade superior a 100%.

No solo registam-se vários blocos provenientes de queda do teto. As paredes e teto apresentam grandes brechas e fendas verticais e horizontais, tornando o local, em alguns locais, perigoso e com iminente possível derrocada.

Ilustração 4 – Imagem da altura de alguns espaços, coloração e a composição lamacenta do solo. Galeria da Maria Isabel.

Ilustração 5 – Imagem da galeria das Piscinas, área completamente submersa.

Ilustração 6 – Sala A. Aspeto lamacento do solo, antes da intervenção arqueológica.

Ilustração 7 – Imagem de uma das salas principais (Sala C) onde se pode verificar os grandes blocos de abatimento do teto.

III. O SÍTIO ARQUEOLÓGICO

A gruta do Bacelinho é composta por um amplo espaço, disposta em três salas principais e várias galerias anexas, muito estreitas, com uma dimensão total superior a 500 metros quadrados.

As salas principais foram designadas de Sala A, B e C e as galerias obtiveram um nome conforme as características observadas, nomeadamente a galeria da Raposa, Maria Isabel, Piscinas e Capelas (ilustração 8).

A galeria das piscinas, representada a azul-escuro, encontra-se submersa com uma profundidade que pode chegar aos 50 cm no inverno.

Ilustração 8 – Planta geral da gruta com a indicação da zona de entrada da cavidade, salas e galerias anexas.

A maior parte das salas apresenta sinais de extração de minério e afeição das paredes. Tal vestígio regista-se sobretudo, com maior intensidade, na sala C e nas galerias das Piscinas, Capelas e Maria Isabel. Em todas elas foram verificados vestígios materiais do período clássico. No entanto, a maior percentagem de artefactos observados prendiam-se à primeira sala (Sala A – junto à entrada), onde concentramos os nossos trabalhos.

Ilustração 9 – Fotografia dos indícios de extração e afeiçoamento da cavidade

Ilustração 10 – Imagem da galeria das Capelas. Pode-se observar o solo completamente lamacento e vestígios de afeiçoamento das paredes.

IV. METODOLOGIA DE TRABALHO DE CAMPO

As escavações foram realizadas, considerando quadrículas de 2m², fixadas numa zona de relativa escorrência de terras, provenientes da entrada, observando-se um declive superior a 2 metros de altura entre a entrada e a sala A. Ainda que em zona de escorrência consideramos ser a melhor área para o início dos trabalhos, quer por questões de segurança, quer de menor humidade observada.

O ponto zero de X e Y foi fixado entre a Sala A e a Sala B, indicado com um triângulo na ilustração 11.

Ilustração 11 – Planta da sala A, com a representação das quadrículas escavadas e representação do ponto zero de X e Y.

As quadrículas são contabilizadas de sul para norte e de este (entrada) para oeste. Desta forma foram abertas as quadrículas de A1 a A5, de B1 a B5, de C1 a C4, D3 e D4.

Os trabalhos prenderam-se inicialmente por uma fase de levantamentos não intrusivos, no sentido da:

- Realização de limpeza da entrada de acesso à gruta;
- Registo e levantamento topográfico, planta e perfis do interior da cavidade. Estes trabalhos tiveram o objetivo de estabelecer qual a zona de maior incidência de materiais e de maior

potência estratigráfica, bem como perceber as zonas das antigas sondagens desenvolvidas no séc. XIX, por Santos Rocha, abatimento de blocos, área de concentração de materiais e zona de maior segurança para a execução dos trabalhos;

- c) Estabelecimento da linha de grelha e dos diferentes pontos de referência que serviram de base aos levantamentos e à quadriculagem dos trabalhos de investigação;
- d) Recolha de amostras sedimentológicas;
- e) Análise do grau de conexão entre as diversas áreas e galerias.

e posteriormente, por uma fase intrusiva onde se realizaram:

- a) Escavações das quadriculas mencionadas, com recurso a técnicas manuais, sendo os seus sedimentos, quando possível, crivados;
- b) Os materiais recolhidos foram devidamente tratados e quando considerados relevantes integrados no sistema espacial criado para o efeito;
- c) As estruturas obtidas foram desenhadas, fotografadas e georreferenciadas;
- d) Os diferentes níveis estratigráficos foram cotados e desenhados em perfil;
- e) O espólio recolhido foi conservado, inventariado e desenhado.

Assim, numa descrição resumida das diversas tarefas:

Após a limpeza da entrada da cavidade, elaborou-se a planta total da cavidade, com o auxílio da estação total, de marca Leica.

A dificuldade de acesso às galerias anexas, bem como o seu alto grau de humidade e falta de segurança levou-nos a optar, em alguns casos, pela realização de croquis aproximados (devidamente indicados na planta da cavidade).

Considerando a queda iminente de blocos do teto, pelas fendas horizontais observadas, optamos por limitar os nossos trabalhos à sala A, onde se realizou o perfil, tendo em conta o eixo sul-norte e oeste-este, conforme a ilustração 12 e 13.

Os perfis das outras salas não foram desenvolvidos, sendo um dos objetivos para os próximos trabalhos.

Pelos perfis é possível verificar que a altura ronda um metro, sendo em alguns pontos inferior a um metro.

Durante a avaliação da cavidade foi possível detetar as duas sondagens realizadas por Santos Rocha. A primeira integra-se no perfil sul-norte da cavidade (ilustração 13 e 14), quadrícula A5 e a segunda localiza-se na passagem da Sala B para a C (ilustração 14).

Ilustração 12 - Representação das zonas onde se realizaram perfis. A vermelho, com orientação este-oeste, numa distância de 6,78m e a azul, numa orientação de sul-norte, com 10,62m.

Ilustração 13 – Perfis este-oeste e sul-norte da cavidade considerando o ponto zero de X e Y. A seta a branco indica a sondagem realizada por Santos Rocha. O quadrado a vermelho indica a localização do ponto zero de z.

Ilustração 14 – Planta da cavidade com a indicação das áreas (a verde) da sondagem de Santos Rocha².

² Segundo os relatórios científicos, presentes no Museu Municipal de Santos Rocha, em 1897 foram realizadas duas sondagens, onde foram recolhidas vários materiais, nomeadamente um machado de aletas, em bronze (em exposição). O artigo publicado por Santos Rocha, no arqueólogo português, não refere contudo a proveniência do machado do interior da gruta, mas da serra de Alvaiázere

A montagem das quadrículas de 2m de lado foram realizadas tomando o ponto de zero de X e Y, já referido, como referência, ficando este na intersecção da quadrícula A5/A6, canto superior direito (ilustração 15).

O ponto zero de Z ficou estabelecido a cerca de 40 cm do teto, junto à parede Oeste, na quadrícula A4, marcado por uma cavilha de ponta vermelha (ilustração 13 e 15).

Após a marcação do ponto zero de Z, desenvolvemos o levantamento do plano de superfície considerando pontos aleatórios distanciados com cerca de um metro, perfazendo a planta topográfica da área escavada, quer no respeitante à camada 1 (ilustração 16), quer durante a escavação no que diz respeito à camada 2 (ilustração 17).

Ilustração 15 – Localização do ponto zero de Z.

O início dos trabalhos prendeu-se pela escavação das quadrículas A1, A2, A4 e A5, B2 e B3, C3 e C4, tendo-se na última semana prolongado para A3, B5, D2 e D3. Em todas as quadrículas à exceção da A1, A2, A3, A4 e B5 chegou-se à camada rochosa da cavidade. Todas as estruturas e informações espaciais da cavidade foram vetorizadas em ARQGIS 9.3 (ESRI) para o desenvolvimento de mapeamento e dispersão da análise espacial dos vestígios arqueológicos.

(Rocha, 1899-1903: 137). É também importante salientar a ausência de plantas e indicações precisas da localização das sondagens realizadas pelo investigador. As zonas detetadas são um pouco disformes, com cerca de 1 metro quadrado e mais de 50cm de profundidade. De salientar a recuperação junto de um deles de um toco de vela e de uma cavilha relativamente recente.

Ilustração 16 – Cotas da camada 1, aquando do início dos trabalhos de escavação.

Ilustração 17 – Cotas do início da camada 2.

V. METODOLOGIA DE TRABALHO DE LABORATÓRIO

Os objetos recolhidos, considerando o fator humidade, foram tratados conforme o seu estado de degradação e matéria-prima, tentando manter o mesmo ambiente, até ao início do processo de conservação.

Os objetos de cerâmica foram limpos, acondicionados e etiquetados, permitindo uma evaporação lenta da humidade presente. Os fragmentos coincidentes foram colados através de uma mistura de Paraloid B 72 com acetona (45%), e por fim, as peças marcadas a tinta-da-china sobre uma pequena camada de verniz (Paraloid B 72 com acetona a 7%).

Os materiais líticos ou em vidro foram lavados e inventariados. Os objetos foram colocados em sacos limpos acompanhados com as respetivas etiquetas de identificação (BCL 11, quadricula, camada proveniente e número de inventário), sendo posteriormente analisadas em gabinete.

Após a limpeza, a colagem e a marcação, as peças foram analisadas segundo os critérios classificativos referentes à tipologia morfodescritiva e à tipologia morfotécnica.

Os materiais recolhidos em metal, por se apresentarem em estado mais debilitado de preservação, devido à humidade e, no sentido de travar o processo de oxidação, pela exposição ao ar, foram secos com jato de ar quente, para remover o excesso de humidade de forma rápida e devidamente acondicionados, em sílica gel, em caixas herméticas de plástico. Cada objeto recebeu uma etiqueta do contexto proveniente. Os materiais foram conservados no Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, do Instituto Politécnico de Tomar. Todos os objetos de relevante interesse foram fotografados e desenhados.

Já em gabinete os mesmos foram analisados e as suas características inseridas numa base de dados conetada com o Sistema de Informação Geográfica.

Os materiais faunísticos depois de secos e estabilizados na sua devida conservação, foram limpos, analisados e consolidados.

VI. VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS

VI.1 ESTRUTURAS

A escavação da Sala A permitiu observar um conjunto de estruturas pétreas, de delimitação de espaço, compostas aparentemente, na zona superior, por possíveis estacas ou tabuado de madeira (do qual resta agora vestígios carbonizados), que suportavam em alguns locais um telhado, de telhas e ímbrices (ilustração 18, 20, 21 e 22).

Até ao momento, não foi possível perceber a funcionalidade concreta destas estruturas.

Ilustração 18 – Planta da sala A com o levantamento das estruturas pétreas e zona de concentração de carvões (quadriculas C e B).

Na análise da ilustração 18 é possível verificar a tracejado azul claro o local de maior concentração de carvões. Estes eram de pequenas dimensões e estavam espalhados de forma relativamente homogênea.

Se considerarmos o ambiente húmido em questão, estas estruturas de telhado serviriam de filtro à queda das gotículas de água, que, ainda atualmente, se observam nas paredes e tetos da cavidade.

Ilustração 19 - Imagem da sala A, antes do início de trabalhos

Ilustração 20 – Imagem das estruturas registadas na sala A, após a intervenção de escavação arqueológica.

Ilustração 21 – Imagem de corte da quadrícula A5, onde é possível verificar os ímbrices e restos de material de construção.

Ilustração 22 – Fotografia do registo de um fragmento cerâmico onde é possível verificar os restos de carvões presentes no interior das estruturas verificadas na ilustração 16

Na zona mais a sul, quadricula A1, registamos uma lareira com um diâmetro superior a 1,20 cm e delimitada por pequenas pedras.

Ilustração 23 – O quadrado a vermelho indica a localização da lareira.

Esta lareira possui de altura cerca de 30cm (ilustração 25 e 26) e encontra-se estrategicamente posicionada, recebendo as correntes de ar do acesso da galeria da Raposa, que possui, também, uma pequena fenda de contato com o exterior, na parede sudeste, sem atual acesso possível por humano.

Ilustração 24 – Imagem da localização da fenda de acesso à galeria da raposa.

Esta característica cria uma pequena corrente de ar entre a galeria da raposa e a sala A, permitindo a combustão e manutenção do lume, bem como a saída dos monóxidos de carbono da cavidade, impedindo a intoxicação.

Ilustração 25 – Foto da zona de lareira, onde é possível verificar a camada de concentração negra sobre a estrutura de pedra que a delimita. A seta a vermelho indica o acesso à galeria da raposa.

Ilustração 26 – Corte da lareira com a representação dos vários níveis de utilização. O mais escuro é o mais antigo, muito argiloso e compacto é o que possui uma largura maior. Encontra-se na base da lareira e terá sido mantido de forma continuada. No interior da lareira não registamos artefactos.

A lareira encontra-se a sensivelmente um metro de profundidade do ponto zero, mas incluída na camada 1, representada a castanho.

A Camada 2 é mais laranja, como também se pode verificar mais facilmente na ilustração 25.

VI.II MATERIAIS

Associados às estruturas recuperamos:

Tipo de material	Número de objetos
Cerâmica	1346 Fragmentos cerâmicos utilitários e 342 materiais de construção, compostos por régulas e ímbrices. Do material cerâmico destaca-se uma lucerna e 10 fragmentos de sigillata (8 de tipologia clara D, de 3 recipientes diferentes, 1 asa e 1 hispânica com decorações em relevo circulares). Foi ainda registado um fragmento cerâmico para suspensão com um orifício (possível peso de tear) e uma fusaiola (ambos provenientes da quadricula B5).
Metais	33 Artefactos em ferro; 1 artefacto em cobre; 1 objeto em chumbo e duas moedas em liga de cobre, com pequena percentagem de prata.
Vidro	11 Fragmentos de vidro entre incolor, verde relva e cor de azeite.
Líticos	2 Lascas em sílex e 2 cristais em quartzo hialino naturais.

VI.II.I Cerâmica

Designação	Registo	Nº frag	Descrição geral	Bordo	Bojo	Base	eps	Obs.
Conjunto de fragmentos	C1	22	Pasta grosseira de cor ocre; produção manual (?); técnica decorativa de incisão (... traços oblíquos).		x			
Conjunto de fragmentos	C2	26	Pasta grosseira de cor ocre; produção manual (?); técnica decorativa de incisão.		x			
Conjunto de fragmentos	C3	5	Pasta grosseira avermelhada; produção de torno lento; técnica decorativa de incisão		x			
Conjunto de fragmentos	C4	13	Pasta grosseira de cor ocre avermelhada; produção de torno lento; técnica decorativa de incisão		x			
Conjunto de fragmentos	C5	14	Pasta grosseira de cor alaranjada; torno rápido.		x		x	Fragmento c/ arranque de asa.
Conjunto de fragmentos	C6	3	Pasta vermelha acastanhada; produção de torno.	x	x			Bordo de perfil semicircular.
Conjunto de fragmentos	C7	3	Pasta vermelha; torno rápido		x	x		Fundo côncavo.
Conjunto de fragmentos	C8	2	Pasta vermelha acastanhada, torno.	x	x			Bordo de perfil semicircular.

Conjunto de fragmentos	C9	6	Pasta laranja acastanhada; torno; decoração incisa.	x	x		Bordo em aba oblíqua..	
Conjunto de fragmentos	C10	2	pasta vermelha, torno		x	x	Fragmento com arranque de base rasa.	
Conjunto de fragmentos	C11	1	pasta vermelha, torno lento		x	x	Base plana.	
Conjunto de fragmentos	C12	1	pasta vermelha, torno		x	x		
Conjunto de fragmentos	C13	53	pasta vermelha (pertencentes C6-C12)		x	x		
Conjunto de fragmentos	C14	1	Pasta alaranjada, torno rápido.		x			
Conjunto de fragmentos	C15	1	Pasta vermelha acastanhada.		x	x	Base côncava.	
Conjunto de fragmentos	C16	2	Pasta acastanhada.		x		Fragmentos com arranque de base.	
Conjunto de fragmentos	C17	1	Pasta alaranjada, torno.	x	x		Bordo ligeiramente extrovertido.	
Conjunto de fragmentos	C18	1	Pasta acastanhada, torno.	x	x		Bordo extrovertido.	
Conjunto de fragmentos	C19	2	Pasta avermelhada, torno lento.		x	x	Base plana.	
Conjunto de fragmentos	C20	2	Pasta acastanhada.		x	x	Base plana.	
Conjunto de fragmentos	C21	27	Pastas diferenciadas. (pertencentes C20, C18, C117)		x			
Conjunto de fragmentos	C22	3	Pasta acastanhada, torno lento		x			
Conjunto de fragmentos	C23	5	Pasta de cor laranja, torno lento.		x	x	Base de pé em bolacha.	
Conjunto de fragmentos	C24	4	Pasta avermelhada, produção manual.		x	x	Fragmento c/ arranque de asa.	
Conjunto de fragmentos	C25	4	Pasta de cor laranja; torno lento; decorada		x	x	Base plana.	
Conjunto de fragmentos	C26	3	Pasta rosa, torno rápido; engobe interior e exterior; marcas incisas do torno no exterior.		x			
Conjunto de fragmentos	C27	10	Pasta rosa acastanha, torno rápido, engobe interior e exterior, marcas exteriores de torno.		x	x	Fragmento c/ arranque de asa.	
Conjunto de fragmentos	C28	10	Pasta castanha; produção manual; decoração penteada	x	x		Bordo extrovertido.	
Conjunto de fragmentos	C29	20	Pastas diferenciadas na generalidade acastanhadas.		x			
Conjunto de fragmentos	C30	13	Pasta avermelhada com engobe interior e exterior.		x	x	Fragmento c/ arranque de asa.	
Conjunto de fragmentos	C31	14	Pasta acastanhada.		x			
Conjunto de fragmentos	C32	35	Pasta castanha avermelhada; torno rápido.		x	x	x	Base plana, fragmento c/ arranque de asa.
Conjunto de fragmentos	C33	51	Pastas diferenciadas.		x			
Conjunto de fragmentos	C34	12	Pasta de ocre alaranjada.		x			

Conjunto de fragmentos	C35	5	Pasta laranja; produção manual; técnica decorativa de incisão.	x
Conjunto de fragmentos	C36	13	Pasta avermelhada; torno lento.	x
Conjunto de fragmentos	C37	7	Pasta acastanhada, torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C38	10	Pasta acastanhada; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C39	25	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C40	40	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C41	3	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C42	48	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C43	2	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C44	9	Pasta avermelhada; torno lento.	x
Conjunto de fragmentos	C45	2	Pasta ocre; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C46	2	Pasta ocre; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C47	2	Pasta alaranjada; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C48	1	Pasta alaranjada; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C49	7	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C50	8	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C51	3	Pasta ocre; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C52	8	Pasta alaranjada; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C53	3	Pasta acastanhada; torno lento.	x
Conjunto de fragmentos	C54	3	Pasta acastanhada; torno lento.	x
Conjunto de fragmentos	C55	4	Pasta acastanhada; produção manual; decoração incisa.	x
Conjunto de fragmentos	C56	8	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C57	5	Pastas diferenciadas.	x
Conjunto de fragmentos	C58	3	Pasta alaranjada; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C59	7	Pasta alaranjada; torno rápido.	x
Conjunto de fragmentos	C60	2	Pasta alaranjada; torno rápido; decoração incisa; engobe interior e exterior.	x
Conjunto de fragmentos	C61	1	Pasta alaranjada; torno lento; decoração incisa.	x

Conjunto de fragmentos	C62	1	Pasta alaranjada; torno lento; decoração incisa.		x		x	Fragmento c/ arranque de asa.
Conjunto de fragmentos	C63	9	Pasta acastanhada; torno rápido.	x	x			Bordo soerguido.
Conjunto de fragmentos	C64	27	Pasta acastanhada; torno lento; decoração brunida.		x	x		Fundo côncavo.
Conjunto de fragmentos	C65	11	Pasta acastanhada; torno lento; decoração incisa.		x			
Conjunto de fragmentos	C66	8	Sigillata.	x	x			Bordo reto soerguido, bordo em aba oblíqua.
Conjunto de fragmentos	C67	4	Pasta fina alaranjada; torno rápido.	x	x			Bordo ligeiramente encurvado delimitado por caneluras.
Conjunto de fragmentos	C68	9	Pasta fina de cor alaranjada; torno rápido; decoração incisa; engobe interior.		x			Colo com caneluras.
Conjunto de fragmentos	C69	7	Pasta fina de cor amarelada; torno rápido; engobe interior e exterior, zonas com pequenas caneluras.	x	x		x	Bordo aprumado com lábio definido por sulco.
Conjunto de fragmentos	C70	7	Pasta amarelada; torno: engobe interior e exterior.		x			Fragmento com decoração brunida.
Conjunto de fragmentos	C71	26	Pasta laranja; torno lento; zonas com caneluras e incisões com estilete.		x			
Conjunto de fragmentos	C72	12	Pasta laranja; torno rápido.	x	x		x	Bordo esvasado com lábio aplanado.
Conjunto de fragmentos	C73	15	Pasta fina alaranjada; torno lento; aplicação plástica.		x			
Conjunto de fragmentos	C74	3	Pasta fina acastanhada; superfície com caneluras até à pança.	x	x			Bordo extrovertido
Conjunto de fragmentos	C75	13	Pastas indiferenciadas.	x				
Conjunto de fragmentos	C76	9	Pastas claras indiferenciadas.		x		x	Fundo côncavo.
Conjunto de fragmentos	C77	37	Pastas indiferenciadas de paredes finas.	x	x			Bordo encurvado.
Conjunto de fragmentos	C78	41	Pastas indiferenciadas.		x			
Conjunto de fragmentos	C79	37	Pastas de cor laranja indiferenciadas.		x			
Conjunto de fragmentos	C80	12	Pastas cinzentas indiferenciadas.		x			
Conjunto de fragmentos	C81	33	Pastas indiferenciadas.		x			
Conjunto de fragmentos	C82	8	Pastas indiferenciadas.		x		x	Fragmento c/ arranque de asa.
Conjunto de fragmentos	C83	11	Pastas de cor laranja indiferenciadas.		x			
Conjunto de fragmentos	C84	2	Pastas de cor laranja.		x			
Conjunto de fragmentos	C85	7	Pasta ocre; torno rápido.		x			
Conjunto de fragmentos	C86	17	Pastas indiferenciadas.		x			Fragmento com decoração incisa.
Conjunto de fragmentos	C87	9	Pasta beije, torno lento.		x			

Conjunto de fragmentos	C88	4	Pasta avermelhada; torno lento.	x		
Conjunto de fragmentos	C89	3	Pasta avermelhada; torno lento.	x	x	Base plana.
Conjunto de fragmentos	C90	2	Pasta avermelhada; torno lento.	x	x	Base em pé de bolacha.
Conjunto de fragmentos	C91	7	Pasta alaranjada; engobe exterior.	x		
Conjunto de fragmentos	C92	3	Pasta avermelhada; torno rápido.	x		
Conjunto de fragmentos	C93	2	Pasta de cor laranja claro; torno lento.	x		
Conjunto de fragmentos	C94	3	Pasta alaranjada; torno lento.	x		x
Conjunto de fragmentos	C95	1	Pasta alaranjada; torno lento.	x		Fragmento c/ arranque de base.
Conjunto de fragmentos	C96	1	Pasta acastanhada; torno lento.	x		
Conjunto de fragmentos	C97	7	Pastas alaranjadas indiferenciadas.	x		Fragmento com decoração incisa.
Conjunto de fragmentos	C98	2	Pasta fina acastanhada; torno lento.	x		Fragmento com canelura na zona do colo.
Conjunto de fragmentos	C99	10	Pasta alaranjada; torno rápido; engobe exterior; decoração brunida.	x	x	Base plana.
Conjunto de fragmentos	C100	11	Pasta alaranjada; torno rápido; engobe exterior; decoração incisa e brunida.	x		
Conjunto de fragmentos	C101	9	Pastas beges indiferenciadas.	x		
Conjunto de fragmentos	C102	4	Pasta avermelhada; torno lento; engobe exterior; decoração incisa e brunida.	x		
Conjunto de fragmentos	C103	3	Pasta acastanhada; torno rápido; decoração incisa.	x		
Conjunto de fragmentos	C104	3	Pasta avermelhada; engobe exterior;	x		
Conjunto de fragmentos	C105	2	Pasta acastanhada; decoração incisa.	x		
Conjunto de fragmentos	C106	7	Pasta ocre; torno lento; engobe interior e exterior; decoração brunida.	x		
Conjunto de fragmentos	C107	4	Pasta alaranjada; torno rápido;	x		
Conjunto de fragmentos	C108	3	Pasta alaranjada; torno; decoração incisa - bandas e com estilete.	x		
Conjunto de fragmentos	C109	22	Pastas diferenciadas; decoração incisa, brunida.	x		
Conjunto de fragmentos	C110	3	Pasta acastanha: torno lento; caneluras.	x	x	Bordo extrovertido de lábio aplanado; peça desenhada.
Conjunto de fragmentos	C111	1	Pasta alaranjada; torno lento; decoração incisa.	x	x	Base em pé; peça desenhada.
Conjunto de fragmentos	C112	1	Pasta acastanhada; torno rápido.	x	x	Peça desenhada.

Conjunto de fragmentos	C113	4	Pasta alaranjada; canelura no bordo.	x	x		x	Fragmento de conjunto desenhado.
Conjunto de fragmentos	C114	2	Pasta acinzentada; torno.	x	x			Bordo encurvado; peça desenhada.
Conjunto de fragmentos	C115	1	Sigillata com decoração plástica e incisa.			x		Fragmento desenhado.
Conjunto de fragmentos	C116	2	Pasta avermelhada; torno.	x	x	x		
Conjunto de fragmentos	C117	2	Pasta alaranjada; torno; decoração incisa - bandas e com estilete.	x	x			Fragmento desenhado; bordo extrovertido.
Conjunto de fragmentos	C118	1	Pasta vermelha; torno.	x	x		x	Jarro c/ boca trilobada.
Conjunto de fragmentos	C119	1	Lucerna	x	x	x		Lucerna com asa fraturada.
Conjunto de fragmentos	C120	1	Fragmento medieval com vidrado interior e engobe exterior; pasta bege.			x		
Conjunto de fragmentos	C121	2	Pasta cinzenta.			x	x	Fragmento c/ arranque de asa. Possível fragmento islâmico.
Conjunto de fragmentos	C122	13	Pasta rosa; engobe exterior; torno lento.	x	x	x		Perfil da peça completo (reconstituição possível).
Fragmento de asa	D1	1	Pasta ocre.	x			x	Asa vertical incompleta, com canelura acentuada no sentido vertical.
Fragmento de asa	D2	1	Pasta ocre.				x	Asa vertical completa c/ arranque de bordo.
Fragmento de asa	D3	3	Pasta de cor rosa.	x			x	Asa vertical incompleta c/ bordo.
Fragmento de asa	D4	1	Pasta avermelhada.				x	Asa vertical incompleta com sulco no sentido vertical e decoração incisa; possível ligação com D5.
Fragmento de asa	D5	1	Pasta avermelhada.				x	Asa vertical incompleta com sulco no sentido vertical e decoração incisa; possível ligação com D4.
Fragmento de asa	D6	1	Pasta acastanhada.				x	Asa vertical incompleta c/ duas caneluras no sentido vertical pouco pronunciadas.
Fragmento de asa	D7	1	Pasta acastanhada.				x	Asa vertical incompleta
Fragmento de asa	D8	1	Pasta alaranjada.				x	Asa vertical incompleta c/ 4 caneluras.
Fragmento de asa	D9	1	Pasta de cor rosa.				x	Asa vertical incompleta c/ caneluras.
Fragmento de asa	D10	1	Pasta acastanhada				x	Asa vertical incompleta.
Fragmento de asa	D11	1	Pasta cinzenta.				x	
Fragmento de asa	D12	1	Pasta alaranjada.				x	Asa vertical.
Fragmento de asa	D13	1	Pasta avermelhada.				x	Asa vertical c/ caneluras.

Fragmento de asa	D14	1	Pasta ocre.			x	Asa vertical incompleta.
Fragmento de asa	D15	1	Pasta de cor rosa.			x	Asa vertical incompleta com arranque de bordo.
Fragmento de asa	D16	1	Pasta acastanhada.			x	Asa vertical incompleta.
Fragmento de asa	D17	1	Pasta alaranjada.			x	Asa vertical incompleta c/ arranque de bojo.
Fragmento de asa	D18	1	Pasta ocre.			x	Asa vertical incompleta c/ caneluras no sentido vertical..
Fragmento de asa	D19	1	Pasta ocre.			x	Asa vertical incompleta c/ canelura no sentido vertical.
Fragmento de asa	D20	1	Pasta ocre.			x	Asa incompleta.
Fragmento de asa	D21	1	Pasta ocre.			x	Asa vertical incompleta c/ arranque de bojo.
Fragmento de asa	D22	1	Pasta fina de cor bege.			x	Asa vertical incompleta com sulco pronunciado no sentido vertical.
Fragmento de asa	D23	1	Sigillata.			x	Asa vertical incompleta.
Fragmento de suspensão	D24	1	Pasta ocre			x	Elemento de suspensão pouco pronunciado.
Fragmento de Bordo	E1	1	Pasta acastanhada.	x	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E2	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo extrovertido.
Fragmentos de Bordo	E3	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo extrovertido com lábio aplanado.
Fragmento de Bordo	E4	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E5	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo em aba oblíqua..
Fragmento de Bordo	E6	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E7	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E8	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo ligeiramente extrovertido.
Fragmento de Bordo	E9	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo ligeiramente extrovertido de lábio aplanado com sulco.
Fragmento de Bordo	E10	1	Pasta acinzentada.	x			Bordo ligeiramente extrovertido.
Fragmento de Bordo.	E11	1	Pasta acastanhada.	x			Bordo ligeiramente extrovertido com sulco no lábio.
Fragmento de Bordo	E12	1	Pasta acinzentada.	x			Bordo de perfil semicircular.
Fragmento de Bordo	E13	1	Pasta avermelhada.	x			Bordo de perfil semicircular com sulco no lábio.

Fragmento de Bordo	E14	1	Pasta ocre.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E15	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo de aba oblíqua.; ligação c/ E81.
Fragmento de Bordo	E16	1	Pasta ocre.	x		Bordo ligeiramente extrovertido de extremidade aplanada e com sulco.
Fragmento de Bordo	E17	1	Pasta acinzentada.	x		Bordo ligeiramente extrovertido.
Fragmento de Bordo	E18	1	Pasta acinzentada com possível engobe.	x		Bordo aplanado; possível ligação com E19 e E59.
Fragmento de Bordo	E19	1	Pasta acinzentada com possível engobe.	x		Bordo aplanado; possível ligação com E18 e E59.
Fragmento de Bordo	E20	1	Pasta acastanhada.	x		Bordo ligeiramente extrovertido.
Fragmento de Bordo	E21	1	Pasta avermelhada.	x		Fragmento com indícios de pertencer a um bordo trilobado.
Fragmento de Bordo	E22	1	Pasta acastanhada.	x		Bordo erguido c/ lábio dobrado.
Fragmento de Bordo	E23	1	Pasta acastanhada.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E24	1	Pasta vermelha.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E25	1	Pasta ocre.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E26	1	Pasta rosa.	x		Bordo ligeiramente encurvado; ligação com E72
Fragmento de Bordo	E27	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo erguido com canelura saliente; Ligação c/ bordo E53.
Fragmento de Bordo	E28	1	Pasta rosa.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E29	1	Pasta ocre.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E30	1	Pasta rosa.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E31	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo esvasado.
Fragmento de Bordo	E32	1	Pasta bege.	x		Bordo erguido com canelura.
Fragmento de Bordo	E33	1	Pasta rosa.	x		Bordo extrovertido reto.
Fragmento de Bordo	E34	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo extrovertido aplanado.
Fragmento de Bordo	E35	1	Pasta alaranjada.	x	x	Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E36	1	Pasta alaranjada.	x	x	Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E37	1	Pasta ocre.	x		Bordo em aba oblíqua..

Fragmento de Bordo	E38	1	Pasta acastanhada.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E39	1	Pasta acinzentada.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E40	1	Pasta acastanhada	x		Bordo em aba oblíqua c/ caneluras no exterior.
Fragmento de Bordo	E41	1	Pasta acastanhada.	x		Bordo ligeiramente encurvado.
Fragmento de Bordo	E42	1	Pasta rosa.	x		Bordo ligeiramente encurvado.
Fragmento de Bordo	E43	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo de perfil semicircular.
Fragmento de Bordo	E44	1	Pasta avermelhada.	x		Bordo ligeiramente extrovertido.
Fragmento de Bordo	E45	1	Pasta cinzenta.	x		Bordo ligeiramente encurvado.
Fragmento de Bordo	E45	1	Pasta avermelhada.	x		Bordo extrovertido.
Fragmento de Bordo	E47	1	Pasta acastanhada.	x		Bordo ligeiramente extrovertido.
Fragmento de Bordo	E48	1	Pasta rosa.	x		Bordo em aba oblíqua.
Fragmento de Bordo	E49	1	Pasta castanha.	x		Bordo perfil semicircular; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E50	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo extrovertido; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E51	1	Pasta avermelhada.	x		Bordo extrovertido; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E52	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo extrovertido; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E53	1	Pasta alaranjada.	x		Bordo erguido com canelura saliente; Ligação c/ bordo desenhado E27; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E54	1	Pasta bege.	x		Bordo reto c/ lábio semicircular; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E55	1	Pasta bege.	x		Bordo extrovertido; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E56	1	Pasta bege.	x		Bordo reto largo ligeiramente encurvado; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E57	1	Pasta alaranjada.	x	x	Bordo extrovertido de lábio aplanado; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E58	1	Pasta ocre.	x		Bordo ligeiramente extrovertido de lábio aplanado; fragmento desenhado; fragmento desenhado
Fragmento de Bordo	E59	1	Pasta acinzentada com possível engobe.	x		Bordo aplanado; possível ligação com E18 e E19; fragmento desenhado

Fragmento de Bordo	E60	1	Pasta alaranjada.	x	x		Bordo extrovertido de lábio aplanado; fragmento desenhado
Fragmento de Bordo	E61	1	Pasta acastanhada.	x	x		Bordo erguido de lábio aplanado; fragmento desenhado
Fragmento de Bordo	E62	1	Pasta ocre c/ engobe interior e exterior.	x			Bordo largo ligeiramente encurvado dividido em 3 zonas por caneluras; fragmento desenhado
Fragmento de Bordo	E63	1	Pasta acinzentada.	x	x		Bordo extrovertido ligeiramente encurvado; fragmento desenhado
Fragmento de Bordo	E64	1	Pasta acastanhada.	x	x		Bordo extrovertido; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E65	1	Pasta rosa.	x	x		Bordo reto; fragmento desenhado
Fragmento de Bordo	E66	1	Pasta acinzentada.	x			Bordo encurvado; Fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E67	1	Pasta ocre.	x			Bordo aprumado com lábio definido por sulco; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E68	1	Pasta alaranjada.	x			Bordo ligeiramente extrovertido definido por caneluras pronunciada; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E69	1	Pasta alaranjada.	x	x		Bordo reto de lábio aplanado; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E70	1	Pasta acastanhada.	x	x	x	Fragmento de bordo reto c/ asa incompleta; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E71	1	Pasta ocre.	x			Bordo reto delineado por sulco; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E72	1	Pasta rosa.	x			Bordo ligeiramente encurvado; ligação com E26; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E73	1	Pasta ocre.	x			Bordo ligeiramente encurvado dividido em duas zonas por canelura; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E74	1	Pasta alaranjada.	x	x		Bordo reto de lábio dobrado, fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E75	1	Pasta alaranjada.	x		x	Bordo extrovertido c/ asa incompleta, fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E76	1	Pasta alaranjada.	x	x		Bordo de aba aplanada; fragmento desenhado.
Fragmento de Bordo	E77	1	Pasta vermelha.	x	x		Bordo ligeiramente extrovertido; fragmento desenhado.

Fragmento de Bordo	E78	1	Pasta rosa.	x	x	Bordo ligeiramente extrovertido definido por sulco; fragmento desenhado.	
Fragmento de Bordo	E79	1	Pasta avermelhada.	x		Bordo de secção circular definido por sulco; fragmento desenhado.	
Fragmento de Bordo	E80	1	Pasta acastanhada.	x		Bordo reto ligeiramente encurvado.	
Fragmento de Bordo	E81	1	Pasta alaranjada.	x	x	Bordo de aba oblíqua; ligação c/ E15.	
Fragmento de Bordo	E82	1	Pasta avermelhada.	x	x	Fragmento com indícios de pertencer a um bordo trilobado.	
Fragmento de Base	F1	1	Pasta alaranjada; torno rápido.		x	x	Base plana em pé de bolacha; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F2	1	Pasta avermelhada; torno lento.		x	x	Base plana de fundo côncavo; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F3	1	Pasta alaranjada; torno rápido.		x	x	Base plana de fundo côncavo; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F4	1	Pasta alaranjada.		x	x	Base plana; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F5	1	Pasta alaranjada.		x	x	Base plana; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F6	1	Pasta acastanhada; torno lento.		x	x	Base plana; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F7	1	Pasta ocre, torno.		x	x	Base plana em pé de bolacha; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F8	1	Pasta bege; torno rápido.		x	x	Base plana; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F9	1	Pasta alaranjada; torno.		x	x	Base plana; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F10	1	Pasta fina alaranjada; fabrico em molde.		x	x	Base plana em pé de bolacha; fundo c/ caneluras; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F11	1	Pasta avermelhada com engobe exterior; torno.		x	x	Base plana, ligação c/ F12; fragmento desenhado.
Fragmento de Base	F12	1	Pasta avermelhada; torno.		x	x	Base plana; ligação c/ F11.
Fragmento de Base	F13	1	Pasta ocre; torno lento.		x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F14	1	Pasta alaranjada.		x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F15	1	Pasta acastanhada		x	x	Base plana.; possível ligação c/ F16.
Fragmento de Base	F16	1	Pasta acastanhada.		x	x	Base plana; possível ligação c/ F15.
Fragmento de Base	F17	1	Pasta acastanhada.			x	Base plana; possível ligação c/ F18.

Fragmento de Base	F18	1	Pasta acastanhada.		x	Base plana; possível ligação c/ F17.
Fragmento de Base	F19	1	Pasta acastanhada.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F20	1	Pasta alaranjada.		x	Base plana; possível ligação c/ F21.
Fragmento de Base	F21	1	Pasta alaranjada.		x	Base plana; possível ligação c/ F20.
Fragmento de Base	F22	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F23	1	Pasta acastanha.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F24	1	Pasta ocre.		x	Base plana; possível ligação c/ F25.
Fragmento de Base	F25	1	Pasta ocre.	x	x	Base plana; possível ligação c/ F24.
Fragmento de Base	F26	1	Pasta ocre.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F27	1	Pasta ocre.		x	Base plana de fundo com caneluras e "impressões digitais"; possível ligação c/ F28.
Fragmento de Base	F28	1	Pasta ocre.		x	Base plana de fundo com caneluras e "impressões digitais"; possível ligação c/ F27.
Fragmento de Base	F29	1	Pasta alaranjada.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F30	1	Pasta acastanhada; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F31	1	Pasta castanha; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F32	1	Pasta ocre; torno rápido.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F33	1	Pasta castanha.		x	Base curva de fundo côncavo.
Fragmento de Base	F34	1	Pasta acastanhada.	x	x	Fragmento de bojo c/ arranque de base plana.
Fragmento de Base	F35	1	Pasta acastanhada; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F36	1	Pasta acinzentada; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F37	1	Pasta acinzentada; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F38	1	Pasta ocre.	x	x	Base curva de fundo ligeiramente côncavo.
Fragmento de Base	F39	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base plana de fundo ligeiramente côncavo.
Fragmento de Base	F40	1	Pasta acinzentada.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F41	1	Pasta ocre.	x	x	Base curva.
Fragmento de Base	F42	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base curva.

Fragmento de Base	F43	1	Pasta acinzentada.	x	x	Fragmento com arranque de base.
Fragmento de Base	F44	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F45	1	Pasta acinzentada.		x	Base curva.
Fragmento de Base	F46	1	Pasta ocre.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F47	1	Pasta ocre.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F48	1	Pasta acastanhada.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F49	1	Pasta acastanhada.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F50	1	Pasta castanha.	x	x	Base plana; possível ligação c/ F51.
Fragmento de Base	F51	1	Pasta castanha.	x	x	Base plana; possível ligação c/ F50.
Fragmento de Base	F52	1	Pasta alaranjada; engobe exterior, interior c/ caneluras.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F53	1	Pasta laranja.	x	x	Base curva.
Fragmento de Base	F54	1	Pasta ocre; torno lento.	x	x	Base em pé de bolacha de fundo côncavo.
Fragmento de Base	F55	1	Pasta alaranjada; engobe interior; torno lento.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F56	1	Pasta laranja; torno lento.	x	x	Base plana; ligação c/ F57.
Fragmento de Base	F57	1	Pasta laranja; torno lento.	x	x	Base plana; ligação c/ F56.
Fragmento de Base	F58	1	Pasta bege; engobe interior e exterior.	x	x	Base plana; ligação c/ F59.
Fragmento de Base	F59	1	Pasta bege; engobe interior e exterior.	x	x	Base plana; ligação c/ F58.
Fragmento de Base	F60	1	Pasta ocre; torno lento.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F61	1	Pasta laranja; torno.	x	x	Base plana e pé de bolacha.
Fragmento de Base	F62	1	Pasta ocre; torno.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F63	1	Pasta acastanhada; engobe interior; torno.		x	Base plana c/ sulcos diagonais; fundo ligeiramente côncavo.
Fragmento de Base	F64	1	Pasta acastanhada; torno lento.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F65	1	Pasta ocre; torno.	x	x	Base plana, ligação c/ F66.
Fragmento de Base	F66	1	Pasta ocre; torno.		x	Base plana, ligação c/ F65.
Fragmento de Base	F67	1	Pasta castanha; torno lento.	x	x	Base plana de fundo côncavo.
Fragmento de Base	F68	1	Pasta vermelha.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F69	1	Pasta vermelha.	x	x	Base em pé de bolacha.

Fragmento de Base	F70	1	Pasta laranja.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F71	1	Pasta ocre.	x	x	Base em pé de bolacha.
Fragmento de Base	F72	1	Pasta laranja.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F73	1	Pasta castanha.	x	x	Base plana; ligação c/ F74.
Fragmento de Base	F74	1	Pasta castanha.	x	x	Base plana; ligação c/ F73.
Fragmento de Base	F75	1	Pasta castanha.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F76	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base plana; possível ligação c/ F77 e F78.
Fragmento de Base	F77	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base plana; possível ligação c/ F76 e F78.
Fragmento de Base	F78	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base plana; possível ligação c/ F76 e F77.
Fragmento de Base	F79	1	Pasta alaranjada.		x	Base plana; possível ligação c/ F80.
Fragmento de Base	F80	1	Pasta alaranjada.	x	x	Base plana; possível ligação c/ F79.
Fragmento de Base	F81	1	Pasta rosa; engobe interior; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F82	1	Pasta acastanhada.	x	x	Base plana de fundo côncavo.
Fragmento de Base	F83	1	Pasta ocre.	x	x	Base curva.
Fragmento de Base	F84	1	Pasta laranja.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F85	1	Pasta ocre.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F86	1	Pasta bege, torno.		x	Base plana
Fragmento de Base	F87	1	Pasta acastanhada; torno.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F88	1	Pasta castanha.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F89	1	Pasta avermelhada.		x	Base curva.
Fragmento de Base	F90	1	Pasta acastanhada		x	Base plana.
Fragmento de Base	F91	1	Pasta castanha.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F92	1	Pasta castanha; fabrico por molde.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F93	1	Pasta ocre; torno.	x	x	Base plana c/ sulco circular.
Fragmento de Base	F94	1	Pasta rosa; torno.	x	x	Base plana c/ sulco circular.
Fragmento de Base	F95	1	Pasta cinza; torno.		x	Base plana de centro côncavo.
Fragmento de Base	F96	1	Pasta bege.	x	x	Base plana.

Fragmento de Base	F97	1	Pasta rosa.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F98	1	Pasta bege.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F99	1	Pasta ocre.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F100	1	Pasta castanha.	x	x	Base plana de fundo côncavo.
Fragmento de Base	101	1	Pasta laranja.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F102	1	Pasta laranja.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F103	1	Pasta alaranjada.	x	x	Base côncava de fundo ligeiramente côncavo.
Fragmento de Base	F104	1	Pasta vermelha; torno	x	x	Base curva de fundo ligeiramente côncavo.
Fragmento de Base	F105	1	Pasta laranja.	x	x	Base plana.
Fragmento de Base	F106	1	Pasta laranja.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F107	1	Pasta laranja.		x	Base curva de fundo côncavo.
Fragmento de Base	F108	1	Pasta laranja.	x	x	Base curva.
Fragmento de Base	F109	1	Pasta laranja; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F110	1	Pasta laranja; torno.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F111	1	Pasta bege.		x	Base côncavo.
Fragmento de Base	F112	1	Pasta bege.		x	Base plana.
Fragmento de Base	F113	1	Pasta rosa.		x	Base plana.
Fusaiola	F114	1	Pasta castanha			
Fragmento de corpo	F115	1	Pasta castanha			Apresenta um pequeno orifício
Total		1348				

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ilustração 27 – a), b) e f) Cerâmica comum; c) Vaso pintado de tons claros; d) Fragmentos em sigillata; e) Fusaiola;

VI.II.II Metais

Nº inv.	Metal descrição	Quad.	X	Y	Z	Camada
1	Ponteiro	C3	-5,53	-4,3	-1	2
2	Elemento metálico - pilum	C4	-2,61	-4,99	-0,49	2
3	Pilum	C3	-5,9	-5,61	-1,1	2
4	Pilum	B2	-7,2	-2,1	-0,87	2
5	Pilum	C3	-4,99	-5,7	-1,1	2
6	Ponta de seta curta	A4	-3,13	-1,17	-0,22	2
7	Elemento metálico	B3	-7,32	-4,5	-1,2	2
8	Tubo	B3	-4,78	-2,89	-0,86	2
9	Cavilha	C2	-6,1	-5,07	-1,2	2
10	Elemento metálico	C3	-5,23	-5,7	-1,08	2
11	Ponteiro	C4	-2,79	-5,11	-0,45	2
12	Asa metálica	C2	-6,24	-4,26	-9,7	2
13	Elemento fixação - Cavilha	C3	-4,98	-4,6	-1,1	2
14	Elemento metálico	C3	-4,61	-4,99	-1,21	2
15	Elemento metálico	B3	-7,12	-4,23	-1,03	2
16	Elemento metálico	B3	-6,53	-4,98	-1,08	2
17	Elemento metálico	B5	-1,3	-2,48	-0,42	2
18	Elemento metálico	B5	-1,9	-3,73	-0,42	2
19	Elemento metálico – lingote?	B2	-6,97	-5,87	-1,02	2
20	Fivela	B3	-5,3	-2,7	-0,88	2
21	Espada	C3	-5,82	-5,38	-1,05	2
22	Cavilha	B2	-7,5	-2,42	-0,9	2
23	Elemento fixação - Cavilha	B2	-7,77	-2,95	-1,15	2
25	Elemento fixação - Cavilha	C2	-7,35	-4,4	-0,8	2
26	Elemento metálico	C3	-5,72	-5,2	-0,7	2
27	Cunha	A6	0,07	-1,73	-0,4	2
28	Elemento metálico	B2	-7	-3,12	-0,88	2
29	Elemento fixação - cavilha	B2	-7	-3,9	-0,93	2
30	Cavilha	A5	-1,75	-1,87	-0,3	1
31	Elemento metálico	B3	-5,68	-3,15	-0,87	2
32	Elemento metálico	A6	0,02	-1,69	-0,4	2
33	Espada	C2	-6,61	-4,5	-1,06	2
34	Chumbo	C2	-7,52	-4,82	-1,2	2
35	Asa metálica, em cobre, de sístula	C2	-6,67	-4,16	-1	2
36	Moeda	B2	-7,1	-3,19	-0,97	1
37	Moeda	A1	-8,79	-1,12	-1,05	1
38	Cavilha - Recente - Santos Rocha	A5	-0,35	-0,71	-0,1	1

B - 21

Ilustração 28 – Espada curta, em ferro, de dois gumes, antes (A) e após (B) o tratamento de conservação, proveniente da quadricula C2, nível artificial 2.

B - 20

Ilustração 29 – Fivela, em ferro, antes (A) e após (B) o tratamento de conservação, proveniente da quadricula B3, nível artificial 2. Possui forma alongada, convergente na zona central, a ponta assentava em duas caneluras em relevo.

A

B - 33

Ilustração 30 – Espada longa de um gume, em ferro, antes (A) e após (B) tratamento de conservação, proveniente quadricula C3, nível artificial 2.

A

B - 4

Ilustração 31 – Talão de pilum de armamento metálico, em ferro, antes (A) e após (B) a intervenção. É possível verificar a quantidade de concreções e incrustações antes da intervenção. Possui uma extremidade alargada com bordo que se interrompe em forma de triângulo, terminando em ponta. Talão idêntico foi recuperado das escavações da Rua dos Bombeiros Voluntários, em Braga. (www.matriznet.ipmuseus.pt, consultado em 15 de Janeiro de 2013).

35

Ilustração 32 - Asa de sístula, em cobre, com 10 cm de diâmetro. Apresenta um arco de fita de secção retangular com extremidades dobradas em gancho.

A

6

B

27

Ilustração 33 – A) Ponta de seta curta, em ferro, com base de pé de secção retangular. B) Cunha em ferro, de secção retangular.

A -12

B -29

Ilustração 34 – A) Fragmento de asa em ferro, de forma quadrada, secção circular e rematada na extremidade por uma esfera; B) Cavilha com extremidade circular perfurada.

VII.II.III Vidros

Nº	Q	C	X	Y	Z	Descrição	Cor
1	B2	N2	-2,12	-6,07	-0,90	2 Fragmentos de corpo, espessura 3mm	Verde azeite
2	A5	N1	-1,54	-0,72	-0,60	Fragmento de vidro de bordo de tampa, espessura fina	Verde gelo
3	A1	N2	-0,88	-9,82	-1,10	Fragmento de gargalo de boião ou jarro	Incolor
4	A5	N2	-1,66	-0,42	-0,6	Fragmento de vidro de bordo, com rebordo no colo, espessura 4mm, bordo do gargalo.	Verde
5	A5	N2	-1,49	-0,51	-0,62	Fragmento de vidro de bordo, com rebordo no colo, espessura 4mm, bordo do gargalo.	Verde
6	A5	N1/2	-0,84	-0,23	-0,49	Fragmento de vidro de corpo, espessura fina	Verde azeite
7	C3	N2	-5,03	-5,11	-1,6	3 Fragmentos de vidro de tampa com cabuchão, espessura 1,5mm	Verde gelo
8	B5	N2	-2,08	-1,08	-0,7	Fragmento de vidro de possível fundo de taça, espessura 6mm	Verde garrafa
9	B5	N2	-2,43	-1,36	-0,68	Fragmento de vidro bordo, espessura 2mm	Verde azeite
10	A2	N2	-0,63	-7,55	-0,88	Fragmento de vidro de bordo, espessura 1,5mm (possível tampa)	Verde azeite
11	A2	N2	-0,62	-7,79	-0,91	Fragmentos de vidro de corpo, espessura 1mm	Verde azeite
12	A5	N2	-0,25	-0,46	-0,52	Fragmento de vidro, provável elemento de construção	Verde gelo

Ilustração 35 - Fragmentos de vidro: A-Tampa, apresenta forma de disco com a orla em forma de bordo mais espesso. Ao centro a peça torna-se côncava/convexa com cabuchão; B- Fragmento de fundo de taça; C- Fragmento de boião ou jarro.

VII.II.IV Líticos

Nº inv.	Lasca descrição	Quad.	Tipo	X/Y/Z	Camada
1	Raspador, em sílex, carenado, com talão cortical, apresentando retoques curtos e abruptos na zona distal, o bordo direito apresenta também traços de uso	A5	Raspador	Crivo	2
2	Lasca, em sílex, simples de secção trapezoidal, sem retoques ou traços de uso aparentes	B3	Lasca	Crivo	1
3	Cristal em quartzo leitoso, com 4,5cm de comprimento máximo e 2 cm de largura.	B2	Cristal	-7,70/-2,83/-0.90	2
4	Cristal em quartzo leitoso fraturado em dois	B3	Cristal	-6/-3,58/-1.16	2

Ilustração 36 - Raspador em sílex, proveniente quadricula A5, camada 2.

VI.III FAUNA

A par dos objetos, foram também exumados uma diversidade de fauna, com destaque para os *sus scrofa*, *cervidae*, *ovis/capra* e algumas *ave* e *carnivora*.

As análises arqueozoológicas não estão contudo concluídas, estes dados são ainda muito preliminares. Uma grande quantidade de ossos foi recolhida da superfície e camada 1, mas o registo de fauna mantem-se na segunda camada.

VII. INTERPRETAÇÕES E ANÁLISES

VII.I ESTRATIGRAFIA

Foram escavadas 16 quadrículas de 2m por 2m, na sala A, tendo-se observado duas camadas.

As diferentes camadas registadas, considerando que nos encontramos numa sala com uma deposição sedimentar traçada por escorrências da entrada e um solo lamacento, são irregulares e em alguns locais de difícil percepção.

Entre os cortes mais exemplificativos registamos o corte A1, sul (ilustração 25 e 26). O corte D4, norte e o corte A2, norte.

Ilustração 37 - Representação dos cortes apresentados em relatório.

Nos locais de diferenciação mais complexa tivemos em conta a concentração dos carvões (característica do início da 2ª camada) e a inclusão das estruturas verificadas.

A potência estratigráfica apresentada revelou uma profundidade não superior a 70 cm. Em alguns locais, nomeadamente na quadrícula B3, a mesma não ultrapassou os 20cm, sendo que a camada 2 apresentava uma espessura de 3 a 5 cm.

Ilustração 38 - Corte norte, quadricula A2.

Ilustração 39 – Corte norte, quadricula D4. A camada 1 é sobretudo composta por uma fina deposição de cascalho.

O solo rochoso da cavidade, na sala A é muito irregular, com grandes alterações entre o corredor que dá acesso à sala A e a sala A, apresentando um declive de aproximadamente 20graus.

As camadas verificadas podem ser descritas:

Camada 1: Camada atual, bastante lamacenta, de tons castanho terra. Apresenta superficialmente alguns fragmentos cerâmicos de época clássica e fauna. Nesta mesma camada de granulometria média foram recolhidas duas moedas da época de Afonso II. Também é integrada na Camada 1 que registamos a lareira presente na quadrícula A1.

Camada 2: Camada que integramos na época clássica, de tons laranja, com uma grande quantidade de carvões presente nas quadrículas A1 a A3, B1 a B3, C e D, presente no topo da camada. Apresenta fragmentos de telhas e ímbrices que cobrem o início da camada, em associação com os carvões. Nesta mesma camada foi registado metais em ferro, cobre e chumbo, fragmentos de vidro, cerâmica comum e sigillata clara D e hispânica, uma grande variedade de fauna e estruturas pétreas. Devido à concentração de carvões e material de construção no início desta camada dividimos a Camada 2 em UE2A e UE2B.

No início dos trabalhos foram recolhidos 8 amostras de sedimento das várias áreas da cavidade (3 da Sala A, 1 da Sala B, 1 da Sala C e 3 das galerias), camada 1, tal como demonstra a imagem seguinte.

Ilustração 40 – Planta da gruta do Bacelinho com a indicação da localização das amostras recolhidas.

Como se sabe os solos são o resultado da erosão e alteração química dos sedimentos e rochas que constituem um determinado depósito. Através das amostras recolhidas foi possível analisar a granulometria, a calibração, a percentagem de argilas e siltes e a percentagem de humidade.

Durante o processo seguiu-se o protocolo usual da análise granulométrica de uma amostra sedimentar, onde constam os seguintes passos:

- 1º - Pesar a amostra a seco;
- 2º - Desfazer a amostra (mecânica ou química);
- 3º - Decantar a areia;
- 4º - Fazer lâmina de argilas e siltes para análise;
- 5º - Secar a areia;
- 6º - Pesar a areia a seco;
- 7º - Crivar a areia;
- 8º - Pesar a quantidade dos diferentes crivos.

Amostras nº	Localização	Pesagem inicial	Após secagem humidade	% humidade	% argilas e siltes
A1	Galeria Piscinas	331,15	300,10	9,376%	29,42%
A2	Sala A	368,60	311,32	15,539%	33,28%
A3	Sala A	213,52	201,14	4,393%	6,65%
A4	Galeria Piscinas	386,99	345,15	10,811%	71,22%
A5	Galeria Capelas	217,60	199,71	8,221%	100%
A6	Sala C	512,81	492,64	3,933%	62,58%
A7	Sala B	228,64	218,99	4,220%	28,66%
A8	Sala A	507,16	466,24	8,068%	97,00%

Ilustração 41 – Quadro com a indicação das amostras e seus resultados.

Após estas análises desenvolveu-se o banho em ácido clorídrico, para eliminar os carbonatos e analisar os constituintes. A amostra 5 revelou 100% de argilas e siltes.

Na análise de crivos podemos concluir os seguintes valores:

	1	2	3	4	5	6	7	8
2mm	8,95	9,4	2,26	0,72	-	6	11,28	0,61
1,4mm	10,39	8,69	2,06	2,74	-	4,5	8,97	1,97
1mm	9,8	8,16	2,21	5,05	-	4	8,35	0,92

710μ	7,83	15,83	2,16	9,07	-	4	7,31	0,81
500μ	15,59	9,84	4,51	30,6	-	3,2	13,89	1,08
250μ	11,95	4,2	3,25	31,19	-	5,9	7,85	0,47
125μ	4,73	1,12	2,08	11,4	-	1,8	1,57	0,31
63μ	6,49	2,12	1,1	1,62	100	1,47	1,73	1,1

Ilustração 42 – Quadro com os valores de crivo obtidos.

Gráficos resultantes das crivagens mecânicas das amostras no crivo de peneiras, para a determinação da composição granulométrica de cada amostra:

No decurso dos trabalhos de decantação das amostras verificou-se que a amostra A5 era constituída unicamente por argilas.

As amostras apresentaram um alto grau de humidade e são bastante argilosas. A amostra com menos percentagem de argila é a amostra A3 com 6,657 % de argila e a amostra com maior percentagem de argila é a amostra A8 com 97,001 % de argila. Ambas provenientes do mesmo espaço – sala A. As restantes amostras variam entre 28 %, 29 % e 30 % aproximadamente, e 60 % e 70 % aproximadamente. Em relação à calibração das amostras é visível pelos gráficos apresentados que as amostras são todas mal calibradas, com exceção para a amostra A4 que é minimamente bem calibrada.

Com esta análise é possível verificar que, mesmo no interior da mesma sala observa-se uma grande irregularidade nos valores obtidos, resultantes do revolvimento dos sedimentos provocados sobretudo pela passagem de águas e criação de poças, que permitem a concentração de sedimentos mais finos (argilas) em alguns locais.

Não foram realizadas análises à camada 2.

VII.II CRONOLOGIA

Entre os elementos que nos permitem aferir uma cronologia destacamos uma lucerna Dressel-Lamboglia 20, com tipologia dos meados do século I a século III d.C., de acordo com Provoost (1976: 556) ou ainda mais preciso, segundo Bailey (1978: 247) de 90 a 140 d.C., dedicada a Hélio (Deus do Sol), com sinal de uso e possuidora de uma pequena inscrição, na base LUCRETI. As marcas das oficinas são também muito comuns entre a segunda metade do século I e meados do século III (Amare, M.T s/d: 60).

Ilustração 43 – Desenho (a) e foto da Lucerna (b) (séc. I a II d.C.), proveniente de quadrícula A5, camada 2. Lucerna de bico arredondado, em cerâmica, com engobe laranja, tipo Dressel 20. Apresenta uma pequena fratura na zona da asa, que é perfurada. O disco é ligeiramente côncavo, separado por uma nervura rematada nas extremidades por duas perlas, com orifício de alimentação lateral. É decorado com um busto de Hélios (Mitra) salientando na zona inferior as mãos, na cabeça apresenta um diadema de cinco raios. O corpo é circular e possui um perfil troncocônico. O fundo é plano circundado por duas finas caneluras e marca de inscrição de LUCRETI.

Lucernas semelhantes foram encontradas em Braga, em escavações, na Rua Marcelino Sá Pires, Rua do Matadouro, nos Bombeiros Voluntários Braga, bem como na Avenida da Liberdade (www.matriznet.ipmuseus.pt, consultado em 15 de Janeiro de 2013). Em todos os casos foram considerados como pertencentes ao século I a II d.C. A marca LUCRETI presente na base é também

reconhecida noutras lucernas de tipologia idêntica recuperadas em Braga, nomeadamente nas escavações provenientes da Rua Dr. Rocha Peixoto, neste caso ostentando (EX OF LUCRETI) e no exemplo do fragmento da Rua Marcelino Sá Pires, com o número de inventário de 1996.0900. Em todos os exemplares o mais parecido é proveniente da Rua do Matadouro, com uma inscrição não identificada, devido ao seu mau estado de conservação (ilustração 44).

Ilustração 44 – Lucerna proveniente das escavações da Rua do Matadouro, Braga. Apresenta uma pequena inscrição, não reconhecida, na base. (www.matriznet.iptmuseus.pt/MatrizNet/ObjectosConsulatar.aspx?IdReg-314740, consultado em 15 de Janeiro 2013).

No que se refere à indústria vítrea, tendo por base os estudos do sítio Conímbriga (Alarcão et alii, 1976), a coloração verde clara ou cor de azeite, de que são característicos a maior percentagem dos fragmentos do Bacelinho, incluem-se num período entre o século IV e o V d.C., registando-se ainda um vidro relativamente incolor de um possível boião ou jarro, que se enquadra na tabela cronológica de I-III d.C. O bordo decorado com um cordão da mesma cor em torno do colo é muito semelhante à forma 234, registada em Conimbriga, recuperada dos níveis contemporâneos datados da segunda metade do século IV (idem: 197). No entanto estes limites não devem ser considerados como fixos, pois podem extravasar os limites definidos. O fundo de taça, verde escuro ou verde garrafa é normalmente integrada também nos finais do século IV e durante o século V, aparentando morfologicamente ser dos tipos formais idênticos às taças 211 a 213, registadas em Conimbriga (ibidem: 227). Pela pequenez dos fragmentos não nos foi possível introduzir em nenhum tipo Isings concreto, sendo conveniente um estudo mais aprofundado. Estes vestígios

foram recuperados associados à 2ª camada e às estruturas pétreas verificadas. Todos os elementos apresentam bolhas e estrias. Os outros elementos são demasiado reduzidos não sendo possível perceber ou levantar qualquer hipótese.

Ilustração 45 – Foto do fragmento de vidro do bordo decorado com o cordão. A- perfil, B- cordão

No caso dos elementos de sigillata que se enquadram no tipo clara D, como se regista em Conimbriga foram atribuídos ao fim do século IV e meados do século V (Delgado et alii, 1975: 337). O exemplo de sigillata decorado com dois círculos concêntricos e uma perla no centro, ainda que menos comuns que os 3 a 5 círculos registados em Conimbriga têm uma cronologia mais extensa, entre o século I e o V d.C., podendo por analogias pertencer a um Dragendorff 37 (idem, 1975: 159-181).

Ilustração 46 – (A) Desenho e (B) foto de pequeno fragmento de sigillata Hispânica, com motivos decorativos de duas bandas de círculo com uma perla ao centro, apresenta também em relevo outro elemento não identificado.

Para este caso registam-se também paralelos em cerâmicas provenientes da Rua dos Bombeiros, em Braga, presente no Museu D. Diogo de Sousa (www.matriznet.ipmuseus.pt, consultado em 15 de Janeiro de 2013).

VIII.III ANÁLISE ESPACIAL

A análise espacial foi considerada tendo-se recorrido à interpretação das diferentes *layers* de informação tratadas em Sistemas de Informação Geográfica.

Os elementos quando recolhidos foram georreferenciados em relação aos pontos de referência do sítio arqueológico permitindo relacioná-los. No caso de objetos recuperados no crivo foi-lhes atribuído uma coordenada aleatória associada ao local de proveniência das terras que se encontravam a crivar. Foi excluído da georreferenciação os fragmentos cerâmicos.

As estruturas desenhadas e fotografadas em campo foram retificadas e georreferenciadas integrando-se também como nível de informação no sistema desenvolvido.

Desta forma, na imagem seguinte (ilustração 47) é possível verificar as estruturas recuperadas e sua relação com os materiais em vidro, líticos e metais exumados.

Os fragmentos de vidro são na sua maioria provenientes da quadrícula A5, contando com cerca de 5 fragmentos, os restantes dividem-se pela A1, A2, B2, B5 e C3, num total de 15 fragmentos. O vidro recuperado da quadrícula A1, próximo à lareira, encontrava-se a um nível inferior desta, fora da zona de limite constituída pelos pequenos blocos de pedras. Trata-se de um vidro incolor de um boião ou jarro, extremamente fino, na sua espessura. Os vidros registados na quadrícula A5 são de tons verde e encontram-se associados à lucerna e aos elementos de tear registados, isto é à fusaiola em cerâmica e a um fragmento cerâmico que possui um orifício, recuperado próximo desta área. Por cima desta zona, no topo da camada 2, registamos toda uma camada de ímbrices (ilustração 21). Entre os diferentes fragmentos salientamos uma tampa de tons verde claro, com um cabuchão mamilar ao centro, exumada da quadrícula C3, próximo de uma das espadas registadas.

Quanto aos líticos observamos duas lascas em sílex, provenientes das quadrículas A5 e B3, camada 2. A lasca da quadrícula A5 (ilustração 36) é um pequeno raspador carenado, com talão cortical, apresentando retoques curtos e abruptos na zona distal, o bordo direito apresenta também traços de uso. A lasca da quadrícula B3 é uma lasca simples de secção trapezoidal, sem retoques ou traços de uso aparentes. Ainda referentes aos líticos foram exumados 2 cristais de quartzo leitoso, da quadrícula B2 e B3 (um deles fraturado em duas partes), camada 2.

O elevado número de objetos em metal levanta-nos questões sobre a funcionalidade das estruturas integradas nesta sala e naturalmente sobre a própria funcionalidade da cavidade ou da exploração

da gruta. Os fragmentos ou objetos de metal, na sua maioria, concentram-se espacialmente no centro da sala (quadrículas C2, B2, C3 e B3), próximo à zona de abatimento do telhado (considerado pela presença de telhas e ímbrices) e concentração de carvões (proveniente, provavelmente, da destruição e perecibilidade da estrutura que o suportaria) enquadrados no segundo nível estratigráfico.

É notório, sobretudo, os elementos de metal, considerados de fixação, como é o caso das cavilhas, em redor destas manchas de carvão, com uma funcionalidade que aponta para possível auxílio ao acampamento (ilustração 48).

As espadas, ambas em ferro, localizavam-se na proximidade uma da outra (quadrícula C2 e C3, camada 2). É também de referir que a espada proveniente da quadrícula C3 foi registada por baixo de uma telha e ambas se encontravam em péssimo estado de conservação. Estas encontravam-se associadas a dois vasos de cerâmica, de corpo alto, de tons castanho a bege e bordo esvasado (ilustração 27 b e f), junto às estruturas pétreas.

A asa metálica em cobre, de uma pequena sístula, não superior a 10cm de diâmetro, foi recuperada na zona próxima à espada proveniente da quadrícula C2, camada 2, associada a uma série de outros elementos metálicos em ferro, entre eles uma outra asa.

Ilustração 47 – Área escavada com a representação espacial dos elementos de vidro, líticos e metais.

É notório, ainda um pequeno elemento de chumbo, sem funcionalidade aparente, proveniente da quadrícula C2, camada C2. Como se encontra bem revisto na bibliografia académica, o chumbo foi introduzido na Idade do Ferro, simplificando o processo de colagem e produção do próprio ferro, reduzindo o tempo de trabalho (GIUMLIA-MAIR, 2003: 49). Na verdade este pequeno artefacto, um pouco disforme, aparenta poder ser um pequeno lingote, pela sua suposta não funcionalidade utilitária.

A fivela foi recuperada da quadrícula B3, zona exterior às estruturas registadas, associada a um cristal em quartzo, a uma lasca em sílex e a dois elementos metálicos em ferro, um deles um prego.

Ilustração 48 –Planta da sala A. Indicação das quadrículas e os artefactos em metal recuperados, por tipo.

Se observarmos a estrutura da quadrícula C4/B3, área ilustrada a azul (ilustração 48) podemos observar que não foi recuperado nenhum material lítico, metálico ou vítreo desta zona. O número de fragmentos de cerâmica desta zona também era muito reduzida, pelo que esta situação é de ser tomada em conta numa análise de dispersão dos vestígios.

O conjunto de cerâmica recuperada é composto por 1689 fragmentos, onde se destaca alguns vasos de cariz doméstico ou utilitário fino e material de construção. Destaca-se a cerâmica em sigillata com 4 recipientes, dois pratos de tipo clara D, uma possível taça e um fragmento decorado (ilustração 46). De entre os diferentes recipientes foram recuperados potes, taças, vasos, jarros,

pratos e uma lucerna, quase interna, dedicada ao Deus Hélios, já mencionada. Dos fragmentos registados com decoração registamos sobretudo o tipo impresso penteado e plástico. Pelo número mínimo de bordos diferenciados podemos dizer que estamos perante um conjunto que ascende a 90 recipientes diversos. Numa análise prévia da pasta cerâmica observamos que na sua maioria apresenta tons alaranjada ou bege, de paredes finas e torno lento. Os recipientes mais elevados, apresentam um perfil em S, de tons castanho a negro e foram sobretudo recuperados, os que permitem uma maior reconstrução da zona onde registamos as espadas.

Das diferentes quadrículas observamos que a maior percentagem de cerâmica se observa nas quadrículas B2 (417), B3 (159), C2 (176) e C3 (157), exatamente no centro das estruturas pétreas registadas, onde também se verificou a maior percentagem de objetos em metal (ilustração 48). De entre as várias quadrículas destaca-se largamente a quadrícula B2, com quase o triplo de fragmentos, onde também observamos uma maior quantidade de carvões. No respeitante à quadrícula B2, a maior parte dos fragmentos de vasos cerâmicos foram exumados sobre a zona dos carvões, próximo à quadrícula B3. Também se analisarmos a dispersão espacial do material de construção verificamos que a maior percentagem advém desta mesma quadrícula em paralelo com a quadrícula C2, isto é da zona central da sala A (ilustração 49). No entanto, estes já com uma dispersão homogénea na quadrícula.

Ilustração 49 – Planta dos trabalhos e gráfico representativo do número de fragmentos cerâmicos por quadrícula.

Ilustração 50 – Gráfico com o número de fragmentos de materiais de construção exumados das quadrículas escavadas.

Fora da zona central da sala A, mais a norte, na quadrícula A5 e B5 observamos também um conjunto de tégulas e ímbrices no topo do segundo nível, que encerram um conjunto de artefactos da época clássica composta por entre outros elementos, pela lucerna apresentada, uma fusaiola, alguns fragmentos de vidro, uma cunha em ferro e uma ponta de seta.

Desta zona, do nível um, foi ainda exumado uma cavilha provavelmente dos trabalhos de escavação, realizados no início do século XX, por Santos Rocha (1853-1910).

Mais tardias são as duas moedas, do reinado D. Afonso II, registadas na quadrícula A1 e B2, camada C1. Uma delas relativamente próxima à lareira, que consideramos ser provavelmente da mesma época.

Este elemento apresenta-se bem estruturado, composto na sua base por um lajeado de godos em quartzito misturado com pequenas rochas em calcário. Sobre esta base observam-se vários níveis de utilização de sedimentos carbonizados, que incluem alguns vestígios faunísticos. A delimitar esta estrutura encontram-se blocos de calcário.

Nesta área, os fragmentos cerâmicos não são muito abundantes se comparados com o que foi registado nas outras quadrículas. Se associarmos a isto o fato da inexistência de vestígios de metal e a recuperação do vidro de um nível estratigráfico inferior, permite-nos aferir a probabilidade de uma datação posterior para a utilização da lareira (a confirmar por posteriores datações absolutas).

As quadrículas A1, A2, A3, A4, A5 e B5 não foram escavadas até à base, não nos oferecendo, por isso, um aspeto real das possíveis estruturas e materiais existentes.

CONCLUSÃO

O ferro é muito abundante no sul do território português, sendo que em alguns casos é explorado no centro e norte do país. Ainda não está claro qual o elemento a ser explorado nesta mina. A cavidade ainda que muito ferrosa, necessita de estudos mais aprofundados que confirmem essa função. Sabemos que tecnologicamente o ferro surgiu no século XII-X / IX a.C (VILAÇA, 2006: 93), sendo que para se atingir uma temperatura entre os 1300 e os 1400°C seria necessário uma ventilação por foles. Esta permitiria o fabrico de um “bolo metálico” que depois de batido, permitia a construção de lingotes (PARREIRA, 1982: 45). Do produto de construção resultava como desperdícios escória, não observada, em nenhum momento, na cavidade. Segundo se defende (WAHL, 1998: 57) os romanos terão iniciado as medidas de exploração metalífera, nos finais do séc. I, ordenados pelo imperador Augusto. Dos dados que possuímos quer, a exploração das minas, fossem dirigidos diretamente pelo estado ou por concessões, como defendeu Alarcão (1988: 123) contavam normalmente com uma guarnição militar e um conjunto de operários. Talvez a presença das espadas e da ponta de seta se explique por esta linha de ideias. Também se levanta a hipótese de esta mina ter servido como guarida durante a época romana justificando-se, desta forma as estruturas observáveis. Por ser um local de temperaturas mais ou menos constantes e húmida poderá também ter sido destinada ao armazenamento e conservação de alimentos, daí a presença de fragmentos de *dolium*.

Através do material recolhido nas dezasseis quadrículas abertas na Gruta do Bacelinho é possível fazer-se uma contextualização a níveis de ocupação humana ao longo de diferentes períodos: as lascas de sílex encontradas nas quadrículas A5 e B3 remontam a uma época mais antiga, mas que podem ter sido usadas durante a ocupação romana. Sobre as questões levantadas nos objetivos de estudo desta cavidade, não está confirmada que esta mina remonte a um período pré ou proto-histórico, não se tendo registado nenhum elemento que possamos atribuir com segurança à Idade do ferro ou época anterior. O grande cerne cronológico dos materiais encontra-se no período clássico, associado à camada 2, enquadrado sobretudo no século II/III. Registamos ainda uma ocupação medieval confirmada por alguns fragmentos de cerâmica mais tardia e pela descoberta de duas moedas do século XIII, nas quadrículas A1 e B2. Durante esta época, a Gruta do Bacelinho pode ter sido usada como abrigo ou refúgio temporário de caçadores. Tal pode ser sustentado pela presença de uma estrutura de combustão com uma espessura relativamente alta e com mais de um metro e meio de largura, na quadrícula A1, camada 1.

Este sítio arqueológico continua a ser pertinente, no sentido de compreender a sua relação com a ocupação pré e proto-histórica da Serra de Alvaiázere e sua articulação com a *vilae* da Rominha. Neste sentido é nosso interesse a continuação da escavação, desta vez direcionada mais para o interior da cavidade (sala C e galerias), no sentido de perceber respostas para a funcionalidade da ocupação do espaço e deteção dos possíveis níveis mais antigos.

BIBLIOGRAFIA

ALARCÃO, A. (1965), “Vidros Romanos de Conímbriga”, Museu Monográfico de Conímbriga.

ALARCÃO, J. (1971), “Mais algumas pequenas colecções de vidros romanos”, Conímbriga, Vol.X, Universidade de Coimbra.

ALARCÃO, J.; DELGADO, M.; MAYET, F.; ALARCÃO, A.; PONTE, S. (1976), “” Fouilles de Conímbriga, Publiées sous la direction de J. Alarcão et R. Etienne, Vol. VI, *Céramiques Diverses et Verres*. Mission Archéologique française au Portugal. Musée Monographique de Conímbriga.

AMARE, M. T. (s/d), “ Lucernas Romanas: Generalidades e Bibliografia”, Departamento de Ciencias de la antigüedad, Universidad de Zaragoza, nº 26.

CUNHA, L. (1990). “As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere” - Estudo de Geomorfologia. Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Col. Geografia Física, nº 1, Coimbra.pp-36-235.

DELGADO, M.MAYET, F; ALARCÃO, A. (1975) “ Fouilles de Conímbriga, Publiées sous la direction de J. Alarcão et R. Etienne, Vol. IV, *Les sigillées*. Mission Archéologique française au Portugal. Musée Monographique de Conímbriga.

FIGUEIREDO, A. (2010), “Relatório final do RMII.Pdf”, (versão em formato de PDF).

FIGUEIREDO, P. (2004), “Dicionário de termos Arqueológicos” Prefácio-Edição de livros e revistas, Lda., Lisboa.

MARQUES, P.A.C., (1999) “Novo contributo para o estudo do passado arqueológico de Alvaiázere” in *TECHNE* nº5, Arqueojovem, Tomar.

ROCHA, A.S. (1853-1910) “Estação Luso-Romana da caverna do Bacelinho na serra de Alvaiázere”, *Portvgalia*, pp: 137-139,Porto:Impresa Portuguesa. (versão em formato de PDF).

SILVA, M.C., (1996) “O Povoamento da região de Alvaiázere no final da Pré-História” in *TECHNE* nº2, Arqueojovem, Tomar.

PROVOOST, A. (1976) – Les lampes antiques en terre cuite. Introduction et essai de typologie générale avec des details concernant les lampes trouvées en Italie” A.C., XLV, Bruselas, pp. 5-39 e 550-586.

BAILEY, D.M. (1978) “Common Italian Lamps. A Brief Guide, BAR, Supplementary Series, 41, 1, Papers in Italian Archaeology, I Oxford, pp.243-301

Pesquisa na Web:

WWW:_URL:<http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/arqueologico-endovelico/sitios/?sid=sitios.resultados&subsid=2598936>, consultado no dia 15 de Dezembro de 2011.

ANEXO I – DESENHO DOS MATERIAIS

21

Ilustração 51 – Espada, em ferro, de dois gumes, proveniente da quadrícula C2, nível artificial 2.

Ilustração 52 – Espada de dois gumes, em ferro, proveniente quadricula C3, nível artificial 2. Apresenta punho afeto à lâmina

33

Ilustração 53 – Artefactos em ferro, 1/11/14/4 – Talões em ferro; 7 – Estilete; 29 –Cavilhas de acampamento; 16 – Tubo em ferro; 15/17/8/2 – elementos em ferro indeterminados.

Ilustração 54 – 30 – Cavilha em ferro, recente, provavelmente pertencente aos trabalhos realizados por Santos Rocha; 12 – asa de recipiente; 27 – Cunha em ferro; 9/22/26 – Cavilhas; 6 – Ponta de seta em ferro.

Ilustração 55 – 23- Possível lingote; 20- Fivela em ferro; 35 – asa de sistula em cobre.

28

25

34

Ilustração 56 – 28/25 - Elemento de suspensão ou caviha; 24 – Objecto em chumbo, possível lingote.

Ilustração 57 - Lucerna, em cerâmica, com engobe laranja, tipo DRESSSEL-LAMBOGLIA (1952) 20. Apresenta orifício de iluminação arredondado, com rostrum conectado ao infundibulum. A asa é perfurada e encontra-se fraturada. O disco é ligeiramente côncavo, separado por uma nervura rematada nas extremidades por duas perlas, com orifício de alimentação lateral. É decorado com um busto de Hélios (Mitra) salientando na zona inferior as mãos, na cabeça apresenta um diadema de cinco raios. O corpo da lucerna é circular e possui um perfil troncocônico. Regista ainda base plana circundado por duas finas caneluras e marca de inscrição de LUCRETI.

C110

Ilustração 54 - Fragmento de vaso cerâmico proveniente da quadrícula C2, Camada 2, de perfil em S, com três caneluras duas no bordo e uma no corpo.

C112

Ilustração 55 – Fragmento de pote cerâmico, de bordo esvasado, sem decoração. É proveniente da quadrícula C2, camada 2.

C114

Ilustração 56 - Bordo de pote de cerâmica, proveniente da quadrícula C2.

C110

Ilustração 59 - Provenientes de A5, C3 e C2

C116

Ilustração 60 - Conjunto de fragmentos de taça, de tons laranja. Quadricula A6.

C118

Ilustração 61 - Jarro cerâmico, alaranjado fino, recolhido à superfície.

C117

Ilustração 62 - Conjunto de fragmentos de vaso cerâmico, tipo pote, de tons claros, com caneluras e impressões no corpo, apresenta um bordo esvasado.

C113

Ilustração 63 - Conjunto de fragmentos de vaso cerâmico, de tons laranja, com asa carenada. Proveniente da quadrícula B1, camada 1.

C111

Ilustração 64 - Fragmento de base cerâmica em forma de pé, recolhido à superfície, sala A.

F114

Ilustração 65 - Fusaiola em cerâmica, proveniente da camada 2, quadricula A5

C115

Ilustração 66 - Pequeno fragmento em sigillata hispânica, decorado com círculos concêntricos e perla ao centro, Quadricula A5.

ANEXO II – FICHEIRO FOTOGRÁFICO

Ilustração 58 - Vista do acesso à gruta do Bacelinho. No topo observamos o cume da serra de Alvaiázere.

Ilustração 59 – Imagem dos trabalhos, inícios da camada 2.

Ilustração 60 - Trabalhos de levantamento da planta e perfil da cavidade.

Ilustração 61 – Sala A, zona de bloqueio antrópico para a sala C.

Ilustração 62 - Imagem sobre a sala C

Ilustração 63 – Imagem da sala C.

Ilustração 64 – Imagem de acesso à zona das galerias das capelas.

Ilustração 65 - Imagem dos trabalhos de laboratório.

Ilustração 66 – Imagem sobre a zona da lareira, quadricula A1.

Ilustração 67 – Imagem da quadricula C3 e da espada exumada a quando dos trabalhos (a laranja).

ANEXO III – RELATÓRIO CONSERVAÇÃO METAIS

ANÁLISE PRELIMINAR

No geral, praticamente todos os objetos exumados se encontravam muito debilitados, com exceção de alguns metais mais recentes. Os mais antigos revelavam grandes camadas de concreção, composta por óxidos de ferro e incrustações de rochas locais.

Do grupo dos metais mais debilitados encontram-se os metais da época clássica, praticamente todos em ferro fundido, com destaque para duas espadas e uma fivela. Desta época, sobressai, ainda, uma cunha e uma ponta de seta, apresentando visivelmente deformações anómalas.

Os metais, na sua generalidade, mas sobretudo os registados nas quadriculas C e D ostentam uma patologia anormal, onde aparentemente, e ao contrário do que é esperado, se verificou um depósito de ferro na superfície dos objetos. Ainda assim e apesar desse incremento de metal, o núcleo mostrou-se muito debilitado.

Um exemplo concreto desta situação é demonstrado por uma das espadas, em que a lâmina, que não deveria ter mais do que 5 mm de espessura, apresentava regiões com variações de 1 a 2 cm de espessura. Este aumento de volume não corresponde a camadas de oxidação ou concreções normais em objetos provenientes de meios húmidos, mas de metal fundido (figura 1), contrastando com o interior debilitado. A causa deste tipo de patologia ainda não é clara, no entanto, consideramos que estes objetos tenham sido expostos involuntariamente a altas temperaturas e, neste sentido, algum do minério presente na gruta se fundisse, agregando-se aos objetos, sofrendo posteriormente deteiorização, por corrosão. Este fator é corroborado pela elevada quantidade de carvão existente junto ao local onde foram exumados, podendo-se neste caso colocar a hipótese de um forte incêndio no local onde se concentram as estruturas já descritas.

Paralelamente a esta situação, é ainda de salientar, o tipo de corrosão. Trata-se de corrosão por empolamento devido a concentrações de hidrogénio, sendo uma tipologia de observação rara, criando deformações e um aspeto muito irregular à superfície do metal, assemelhando-se a bolhas ou empolamento da superfície (figura 2 e 3). A nível da conservação, esta patologia provoca fissuramentos no interior, deixando o metal muito frágil e quebradiço.

Figura 1 - Pormenor da espada tratada, onde é visível as irregularidades provocadas pelo aumento de metal.

Figura 2 – Cunha, depois de limpa, onde é possível observar a deformação e os pequenos empolamentos superficiais.

Figura 3 – Ponta de seta, depois de limpa, onde é possível observar os pequenos empolamentos superficiais.

TRATAMENTO DE CONSERVAÇÃO

Os tratamentos foram feitos com base na avaliação do estado de conservação dos metais e com base nos processos utilizados no Laboratório de *Arqueologia e Conservação de Património Subaquático* e laboratório de *Conservação de Metais*, do Instituto Politécnico de Tomar.

A intervenção baseou-se em três fases:

1. Limpeza – remoção cuidada das camadas de concreção. Não foram retirados os incrementos metálicos, com exceção, de uma das espadas romanas, em que, devido à dimensão e elevado peso do incremento, foi necessário cortar, com recurso a rebarbadora, parte do metal em excesso, no sentido de devolver o equilíbrio e estabilidade à peça.
2. Estabilização – tratamento de têmpera com altas temperaturas para eliminação dos cloretos. A escolha deste tratamento deve-se ao fato de ser um tratamento rápido e muito eficaz na eliminação dos mesmos (Hamilton 1999). Tendo em conta a fragilidade dos metais, estes, foram divididos em dois grupos:
 - a. Os mais resistentes foram tratados a temperaturas de 750 graus, durante um período de 24 horas;
 - b. Os mais frágeis foram tratados com temperaturas de 400 graus, durante um período de 48 horas.
3. Consolidação – colagem dos fragmentos, reforço e preenchimento das lacunas e sobre as zonas de colagem, com pasta epóxida e fibra de vidro.

Por fim foram isolados com grafite e cera microcristalina.

Segue (em anexo) relatório e fichas técnicas da conservação dos vários objetos.

Conservador

Cláudio Monteiro
(Colaborador LACPS/IPT)

Arqueóloga responsável

Alexandra Figueiredo